

A INTERSECCIONALIDADE NA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL NO BRASIL

DOI: 10.5281/zenodo.14828272

FERNANDES, Ana Carolina Rola¹
GOMES, Maria Luiza Cacemiro²
QUINTÃO, Gabrielly Vaillant³
GUALBERTO, Gêssica Teixeira⁴
SILVA, Lívia Moreira⁵
PASSOS, Camila Mendes dos⁶

Objetivo: Estimar a cobertura dos indicadores de qualidade da assistência pré-natal segundo indicadores da interseccionalidade (raça/cor e renda) entre mulheres brasileiras. **Método:** Estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa. Foram usados dados de mulheres assistidas durante o pré-natal, da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019. Estimou-se a prevalência de indicadores de qualidade de pré-natal de acordo com os indicadores da interseccionalidade (mulheres negras de baixa renda). A PNS foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde sob o nº 3.529.376. **Resultados:** Entre as mulheres negras com baixa renda, 83,4% foram captadas precocemente (até a 12ª semana) para o pré-natal. Enquanto 92,0% das mulheres que não têm baixa renda (negras ou não) foram captadas nesse mesmo período. Em relação à realização de no mínimo seis consultas de pré-natal, mulheres negras de baixa renda tiveram uma cobertura de 78,8%. O outro grupo de mulheres que teve acesso ao número de consultas preconizadas foi de 89,0%. Sobre a qualidade da assistência pré-natal, entre as mulheres negras com baixa renda, 0,8%, 24,1% e 75,2% tiveram acesso a um pré-natal de qualidade baixa, média e alta, respectivamente. Entretanto, nas outras mulheres, 0,6%, 20,7% e 78,7% tiveram acesso a um pré-natal de qualidade baixa, média e alta, respectivamente. **Conclusão:** Conclui-se que há menor cobertura nos indicadores captação precoce, mínimo de consultas preconizadas e pré-natal de qualidade alta entre as mulheres negras com baixa renda. Isso reforça a existência de disparidades interseccionais (raciais e de renda) na assistência pré-natal do Brasil.

Fonte de financiamento: PIBIC - UFV/CNPQ

Conflito de interesse: Não existe nenhum conflito de interesse.

Descritores: Assistência pré-natal; Saúde das mulheres; Interseccionalidade; Saúde Pública; Inquéritos de saúde.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: ana.c.rola@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.gomes3@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: gabrielly.quintão@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: gessica.gualberto@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: livia.m.moreira@ufv.br

⁶ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: camilapassos@ufv.br